

УДК 004.8

DOI 10.5281/zenodo.15223625

Научная статья

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ

INFORMATION SYSTEM FOR RECOGNITION OF VEHICLE NUMBERS

ВОРОНЦОВА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Тульский педагогический университет им. Л.Н. Толстого.

МУРЗАК ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ,

Тульский педагогический университет им. Л.Н. Толстого.

VORONTSOVA NATALIA VADIMOVNA,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Tula State University named after L.N. Tolstoy.*

MURZAK DANIIL SERGEEVICH,

Tula State University named after L.N. Tolstoy.

Статья посвящена рассмотрению разработанного алгоритма и программы решения задачи распознавания автомобильных номеров. Исследуются особенности обнаружения возможностей совместного использования разработанных технологий с уже используемыми системами видеонаблюдения. Отмечаются преимущества распознавания автомобильных номеров. Результатом работы стала разработка информационной системы для распознавания автомобильных номеров. Сделан вывод, что технология распознавания автомобильных номеров играет важную роль, обеспечивая безопасность, эффективность и удобство в различных сферах жизни.

The article is devoted to the consideration of the developed algorithm and program for solving the problem of car license plate recognition. The features of detecting the possibilities of sharing the developed technologies with already used video surveillance systems are being investigated. The advantages of recognizing car license plates are noted. The result of the work was the development of an information system for recognizing car license plates. It is concluded that license plate recognition technology plays an important role in ensuring safety, efficiency and convenience in various spheres of life.

Ключевые слова: визуализация, изображение, автомобильные номера, нейронная сеть, технический прогресс.

Key words: visualization, image, license plates, neural network, technical progress.

В современном мире технический прогресс искусственного интеллекта непрерывно трансформирует нашу жизнь, внося инновации в различные сферы жизни. Одной из областей, где технологии искусственного интеллекта играют ключевую роль, является транспорт. Автомобили становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, а с ростом их числа возникает необходимость в эффективных системах управления и контроля. Решение задачи распознавания автомобильных номеров (Automatic Number Plate Recognition, ANPR) является важной в различных сферах, таких как: безопасность дорожного движения,

правоохранительная деятельность, управление транспортными потоками и логистика. ANPR находит применение:

1. Обеспечение безопасности дорожного движения.
 - Выявление нарушений правил дорожного движения: превышение скорости, проезд на красный свет, движение по выделенной полосе общественного транспорта, пересечение сплошной линии [1].
 - Обнаружение угнанных автомобилей и предотвращение преступлений.
2. Правоохранительная деятельность.
 - Паспортизация транспортных средств, участвующих в преступлениях [8, с. 2].
 - Выявление подозрительных автомобилей и их маршрутов.
3. Отслеживание трафика транспортных потоков.
 - Улучшение управления дорожного движения, за счет обработки данных о загруженности дорог [4, с. 5].
 - Распространение и использование интеллектуальных транспортных систем (Intelligent Transportation Systems, ITS), позволяющих управлять трафиком в режиме реального времени [6, с. 119].
4. Планирование перевозок и доставка товаров.
 - Идентификация грузовых автомобилей в пути и контроль доставки товаров [3, с. 102].
 - Рост эффективности логистических операций путем автоматизации процессов учета транспортных средств [7, с. 20].
5. Платежи и сборы.
 - Система платных дорог и мостов может использовать ANPR для автоматического взимания платы [11, с. 50].
 - Контроль оплаты парковки и штрафов за неправильную парковку.
6. Сбор и обработка статистических данных.
 - Накопление статистических данных о движении транспорта для городских планировщиков и исследователей [9, с. 79].
 - Исследование тенденций в использовании автотранспорта и разработка стратегий улучшения инфраструктуры.

Данная работа посвящена определению автомобильных номеров на основе нейронной сети.

Загрузка изображения в оперативную память.

Для того, чтобы работать с картинкой находящейся на жёстком диске, требуется загрузить картинку в оперативную память, OpenCV позволяет это сделать одной строкой [3, с. 30]:
`img = cv2.imread(«Путь к файлу»)`

В результате, в переменной `img` будет картинка и загруженные данные с различной информацией о картинке.

Подготовка изображения.

Для того чтобы улучшить чёткость поиска автомобильного номера, следует убрать из картинки различные шумы [3, с. 45]. Их устранение будет произведено при помощи размытия Гаусса.

Этот эффект широко используется в графических редакторах для уменьшения шума картинки и снижения детализации, а также используется в качестве этапа предварительной обработки в алгоритмах компьютерного зрения для улучшения картинки:

```
gauss=cv2.GaussianBlur(img,(5,5),0)
```

Результат работы размытия Гаусса представлен на рис. 1.

Рис. 1. Размытие Гаусса

Выделение краёв изображения.

Распознавание краев – это метод, позволяющий извлекать полезную структурную информацию из различных объектов машинного зрения и значительно сокращать объем данных, подлежащих обработке. Он нашел широкое применение в различных системах компьютерного зрения. Самым популярным методом выделения границ является *детектор границ Кенни*.

Алгоритм Кенни имеет 3 шага обработки изображения для выделения краёв:

Поиск градиента яркости изображения.

Контур изображения может находиться в любом направлении, поэтому алгоритм Кенни использует четыре различных фильтра для обнаружения горизонтальных, вертикальных и диагональных краев изображения.

Подавление не максимума.

Карта градиента предоставляет значение интенсивности света в каждой точке картинке. Сильная интенсивность указывает на высокую вероятность наличия контура. Однако этого указания недостаточно, чтобы решить, соответствует ли точка контуру. Только точки, соответствующие локальным максимумам, считаются принадлежащими границе и будут учитываться на последующих этапах обработки [1, с. 21].

Обнаружение контура путем пороговой обработки.

Извлечение контуров из карты, созданной на предыдущем шаге, выполняется с помощью процедуры, называемой пороговой обработкой с гистерезисом.

Определены два порога, один низкий и один высокий, которые сравниваются с градиентом в каждой точке.

Если значение градиента:

- Ниже нижнего порога точка отбрасывается;
- Выше верхнего порога точка считается частью границы;
- Между двумя порогами точка принимается, только если она граничит с ранее принятой точкой.

В OpenCV выделение края производится при помощи следующей строки:
`cv2.Canny(gaus,30,100)`

В данную функцию требуется передать следующие параметры:

- 1) Картинку, которая была размыта методом Гаусса.
- 2) Нижний порог.
- 3) Верхний порог.

Результат работы функции Кенни представлен на рис. 2.

Рис. 2. Выделение контуров Кенни

Поиск автомобильного номера.

После подготовки картинки и поиска контуров, следует обойти контуры картинки, отсортированные в обратном порядке [2, с. 15].

Для этого, нужно получить все контуры изображения при помощи функции `findContours`:

```
cv2.findContours(image, cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
```

Данная функция принимает в себя следующие аргументы:

Подготовленное изображение.

Режим группировки контуров:

`CV_RETR_LIST` – выдаёт все контуры без группировки.

`CV_RETR_EXTERNAL` – выдаёт только крайние внешние контуры.

`CV_RETR_CCOMP` – группирует контуры в двухуровневую иерархию. На верхнем уровне – внешние контуры объекта. На втором уровне – контуры отверстий, если таковые имеются. Все остальные контуры попадают на верхний уровень.

`CV_RETR_TREE` – группирует контуры в многоуровневую иерархию.

Метод упаковки.

`CV_CHAIN_APPROX_NONE` – упаковка отсутствует и все контуры хранятся в виде отрезков, состоящих из двух пикселей.

`CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE` – склеивает все горизонтальные, вертикальные и диагональные контуры.

После поиска контуров необходимо обойти контуры, предварительно отсортировав их в обратном порядке по площади контуров получив 20 из них.

```
contours = sorted(contours, key=cv2.contourArea, reverse=True) [20].
```

Затем в цикле происходит расчёт длины дуги контура и аппроксимирование картинку для его более точного выделения. Если длина дуги состоит из 4 краёв, то мы считаем, что это номерной знак автомобиля и выходим из цикла:

```
for cnt in contours:  
    peri = cv2.arcLength(cnt, True)  
    sqaure_approx =  
cv2.approxPolyDP(cnt, 0.02 * peri, True)  
    if len(sqaure_approx) == 4:  
        plate_location = sqaure_approx  
        break
```

Последним действием мы обрезаем нашу картинку, по полученному контуру.

```
(x, y, w, h) = cv2.boundingRect(sqaure_approx)
```

```
license_plate = img[y:y + h, x:x + w]
```

Результат работы алгоритма поиска автомобильного номера представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Результат работы алгоритма

Сегментирование символов автомобильного номера.

Чтобы в дальнейшем, создаваемая нейронная сеть могла распознать символы их необходимо выделить на картинке. Для этого нужно провести те же методы работы с контурами, что и ранее, только уже для полученного картинку номерного знака.

Подготовка картинка:

Так как исходная картинка уже является размытой, остаётся просто перевести картинку в оттенки серого и провести бинаризацию.

```
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

```
bw = cv2.threshold(gray, 0.0, 255.0, cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU)
```

Функция `cv2.threshold`, является функцией бинаризации: бинаризация картинка заключается в том, чтобы установить значение серых пикселей на картинке равным 0 или 255, что сделает все изображение четким и черно-белым.

После подготовки картинка можно определить контуры.

```
regions, rects = mser.detectRegions(bw)
```

Для улучшения выделения контуров стоит произвести расчёт соотношения сторон найденных контуров, их соотношение должно находится в пределах от 1.0 до 2.0, посчитать среднее значение сторон контуров.

```

#Обход всех найденных контуров:
for (x, y, w, h) in rects:
#Вычисление соотношения сторон контуров:
ratio = h/w
if 1.0 <= ratio < 2.0:
#Выборка регионов с определённым соотношением высоты контура к высоте номерно-
го знака.
if h/img.shape[0]>=ratios:
avg=avg+(h/img.shape[0])
c=c+1
#Расчёт среднего значения по выбранным контурам:
avg=avg/c
#Выделение регионов, соотношение сторон которых больше либо равно среднему по
всем найденным контурам:
for (x, y, w, h) in rects:
ratio = h/w
if 1.0 <= ratio < 2.0:
if h/img.shape[0]>=avg:
letter = gray[y-2:y + h+2, x-2:x + w+2]
if letter.size>0:
#Выделение регионов:
cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), color=(255, 0, 255), thickness=1)

```

Результат работы алгоритма сегментирования номера представлен на рис. 4.

Рис. 4. Результат работы алгоритма

В качестве достоинств данного алгоритма можно выделить быструю работу и не требовательность к ресурсам вычислительной техники, что позволяет обрабатывать большое количество картинок даже на слабых компьютерах.

К сожалению, у этого алгоритма есть существенный недостаток. Данный алгоритм не совсем точный, в зависимости от картинки, его цветовой гаммы, освещённости, угла съёмки автомобиля и других факторов, алгоритм может ошибочно выделить в качестве номерного знака, объект, который не содержит номера, но имеет схожую форму. Лобовое стекло, посторонние объекты на улице или же части автомобиля.

Данная проблема может быть решена, путём создания определённых условий при создании фотографии. Таких как: определённый угол съёмки, расстояние до автомобиля, разрешение картинки, на основе этой информации можно скорректировать параметры алгоритма поиска для наилучшего результата.

Разработка модуля нейронной сети распознавания номера.

Сбор датасета.

В качестве основы для датасета, были использованы картинки собранные для тестирования системы поиска автомобильного номера. На их основе был подготовлен набор изоб-

ражений вырезанных символов (рис. 6) автомобильного номера на основании ГОСТА Р 50577–93 [1; 2] (рис. 5) 1993 года содержащий 12 букв: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х, У и 9 цифр: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Рис. 5. Структура автомобильного номера

Рис. 6. Датасет символов

Спецификация ПК для обучения нейронной сети.

Материнская плата: Gigabyte B550 Gaming X V2.

Процессор: AMD Ryzen 5 3600.

Количество ядер процессора: 6.

Количество потоков процессора: 12.

Частота процессора: 4200MhZ.

Оперативная память: 32ГБ.

Графический процессор: Nvidia RTX 4070TI.

Установка необходимых компонентов.

Для начала обучения требуется установить при помощи менеджера пакетов PIP, пакет tensorflow. Есть 2 версии библиотеки tensorflow:

1. Версия для обучения нейронной сети на центральном процессоре.
2. Версия для обучения нейронной сети при помощи видеокарт с поддержкой Технологий ядер – CUDA.

CUDA (Compute Unified Device Architecture) является программной платформой и архитектурой, разработанной компанией NVIDIA для параллельных вычислений на их графических процессорах (GPU).

Преимущества CUDA-ядер и их использование:

1. *Параллельные вычисления:* CUDA-ядра предназначены для параллельной обработки данных, что делает их особенно эффективными для задач, которые могут быть распараллелены.
2. *Ускорение вычислений:* использование CUDA-ядер позволяет значительно ускорить выполнение вычислений за счет распределения работы между большим числом вычислительных элементов.
3. *Широкий спектр применений:* CUDA-ядра используются в различных областях, таких как научные вычисления, машинное обучение, компьютерное зрение, анализ данных, криптография, графика и многое другое.
4. *Гибкость программирования:* разработчики могут использовать CUDA-ядра, чтобы создавать и оптимизировать программы для выполнения на GPU. NVIDIA предоставляет богатые инструменты и библиотеки для разработки приложений, включая CUDA Toolkit и библиотеки для машинного обучения, научных вычислений и обработки изображений.
5. *Масштабируемость:* CUDA-ядра могут быть эффективно использованы на GPU различных размеров, начиная от интегрированных графических процессоров до высокопроизводительных серверных GPU.

Так, как в нашем распоряжении имеется видеокарта с поддержкой ядер CUDA. То установить tensorflow с поддержкой cuda можно при помощи следующей команды:

```
python3 -m pip install tensorflow[and-cuda]
```

Проверить правильность установки можно при помощи командной строки и ввода следующей строки:

```
python -c "import tensorflow as tf; print(tf.config.list_physical_devices('GPU'))"
```

Если всё успешно установлено, то в ответе должен появиться список графических процессоров (рис. 7).


```
Командная строка
C:\Users\дан08>python -c "import tensorflow as tf; print(tf.config.list_physical_devices('GPU'))"
[PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]
```

Рис. 7. Результат успешной установки Tensorflow

Подключение библиотек в проект.

```
import tensorflow as tf
from matplotlib import pyplot as plt
from keras import layers
```

После подключения библиотек следует загрузить набор данных для обучения нейронной сети и тестирования.

Загрузка датасета для тренировки.

```
train_datagen = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(base_dir,
image_size=(32,32),
subset='training',
seed = 1,
validation_split=0.1,
```

```
batch_size= 32
```

```
)
```

```
base_dir Папка с классами изображений.
```

```
image_size=(32,32)–Размер изображения.
```

```
subset='training'–имя датасета.
```

```
seed = 1 – случайное начальное число для перемешивания.
```

```
validation_split=0.1 – Процентная доля которая должна быть использована для проверки результатов обучения.
```

```
batch_size= 32 – Размер пакетов данных.
```

Загрузка датасета для тестирования.

```
test_datagen = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(base_dir,
```

```
image_size=(32,32),
```

```
subset='validation',
```

```
seed = 1,
```

```
validation_split=0.1,
```

```
batch_size=32)
```

Создание модели нейронной сети.

```
model = tf.keras.models.Sequential();
```

```
#входной свёрточный слой из 32 нейронов с функцией активации relu
```

```
model.add(layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(32, 32, 3)))
```

```
#Слой пуллинга
```

```
model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2)))
```

```
#Свёрточный слой из 64 нейронов с функцией активации relu
```

```
model.add(layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
```

```
model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2)))
```

```
model.add(layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
```

```
#Выпрямляющий слой (Flatten Layer)
```

```
model.add(layers.Flatten())
```

```
#Выходной слой с функцией активации relu
```

```
model.add(layers.Dense(64, activation='relu'))
```

```
#Выходной слой с функции активации softmax
```

```
model.add(layers.Dense(35, activation='softmax'))
```

```
#Получение параметров созданной модели
```

```
model.summary()
```

```
#Компилирование модели с методом оптимизации adam, и с функцией потерь
```

```
model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

```
#Тренировка нейронной сети, на 4 – ёх эпохах обучения
```

```
model.fit(train_datagen, epochs=4, validation_data=test_datagen)
```

```
#Сохранение готовой модели
```

```
model.save("model.keras")
```

Параметры созданной модели нейронной сети, её обучение и результаты представлены на рис. 8, 9 и 10:

Анализируя график обучения, можно сделать вывод о том, что модель нейронной сети была переобучена, что может повлиять на результаты распознавания. Чтобы этого избежать требуется ввести дополнительный слой Dropout, благодаря которому возможно исключить переобучение. Что увеличит качество обучения: `model.add(layers.Dropout(0.2))` (рис. 11).

```
Found 5019 files belonging to 21 classes.
Using 1003 files for validation.
Model: "sequential"
```

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d (Conv2D)	(None, 30, 30, 32)	896
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 15, 15, 32)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 13, 13, 64)	18496
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 6, 6, 64)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 4, 4, 64)	36928
flatten (Flatten)	(None, 1024)	0
dense (Dense)	(None, 64)	65600
dense_1 (Dense)	(None, 35)	2275

```
Total params: 124,195
Trainable params: 124,195
Non-trainable params: 0
```

Рис. 8. Параметры модели нейронной сети

```
Epoch 1/4
2024-03-10 22:25:38.180143: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_dnn.cc:384] Loaded cuDNN version 8600
2024-03-10 22:25:38.389783: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_blas.cc:1614] TensorFlow-32 will be used for the matrix multiplication. This will only be logged once.
126/126 [=====] - 2s 9ms/step - loss: 2.5463 - accuracy: 0.7898 - val_loss: 0.0029 - val_accuracy: 1.0000
Epoch 2/4
126/126 [=====] - 1s 9ms/step - loss: 0.0010 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 5.5759e-04 - val_accuracy: 1.0000
Epoch 3/4
126/126 [=====] - 1s 8ms/step - loss: 3.5565e-04 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 2.8242e-04 - val_accuracy: 1.0000
Epoch 4/4
126/126 [=====] - 1s 8ms/step - loss: 1.9479e-04 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 1.6850e-04 - val_accuracy: 1.0000
```

Рис. 9. Процесс обучения модели

Рис. 10. График обучения модели

Рис. 11. График обучения с Dropout

Применение обученной модели.

Для использования обученной модели, необходимо загрузить данные из файла сохранённые в процессе обучения. При помощи функции load_model библиотеки keras:

```
model = load_model('model.keras')
```

Затем загрузить изображение символа в оперативную память используя функцию load_img библиотеки keras, в которую необходимо передать 2 обязательных аргумента:

1. путь к файлу изображения в следующих поддерживаемых форматах (.jpg,.png,.bmp).

2. Размер входного изображения.

```
test_image = image.image_utils.load_img(file,target_size=(32,32)).
```

Загруженное изображение требуется передать в функцию прогнозирования для получения результатов распознавания.

```
redict_x=model.predict(test_image)
```

Функция predict возвращает набор выходных данных с результатами предсказаний вероятности принадлежности для каждого класса данных на которых модель была обучена (рис. 12).

```
1/1 [=====] - 0s 366ms/step
[[5.89396132e-06 3.86710418e-03 1.39678320e-06 1.44933856e-05
 1.37350158e-04 1.32741425e-05 3.16594238e-03 1.42337522e-04
 1.58088405e-05 7.79044931e-04 3.41146233e-06 3.37810488e-05
 7.61524789e-05 2.86112219e-04 1.02822371e-02 6.72823131e-01
 1.60652140e-04 3.01299058e-03 1.02827519e-01 5.55880542e-04
 7.44274712e-06 5.34548334e-08 1.94663048e-01 7.92699453e-08
 9.70684724e-08 1.04936976e-06 1.84471787e-06 4.70935291e-08
 1.12035841e-05 9.81291777e-08 7.03049777e-03 5.35775825e-06
 7.40507094e-05 7.80786422e-08 4.87064483e-07]]
```

Рис. 12. Результат Predict

При помощи функции `argmax` из библиотеки NumPy можно получить индекс максимального элемента в наборе и сопоставить его с набором символов автомобильного номера и вывести результат (рис. 13).

```
classes_x=np.argmax(predict_x,axis=1)
print(f"Индекс: {classes_x[0]}
Символ: {symbols[classes_x[0]]}")
```


Рис. 13. Распознанный символ

В результате выполненной работы создана информационная система для распознавания автомобильных номеров.

В настоящее время технология распознавания автомобильных номеров играет важную роль, обеспечивая безопасность, эффективность и удобство в различных сферах жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200027751?ysclid=m9h3h3pkjp594005556>.
2. ГОСТ 3489.2-71 «Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная рубленая». URL: <https://vsegost.com/Catalog/42/42532.shtml?ysclid=m9h3hlvybl700562689>.
3. Борисова И.В. Компьютерное зрение. Цифровая обработка и анализ изображений. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2022. 163 с.
4. Волкова М.А. Методы обработки и распознавания изображений / М.А. Волкова, В.Р. Луцив. СПб.: Университет ИТМО, 2016. 40 с.
5. Денисенко А.А. Исследование и разработка системы распознавания текста на изображениях // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. Технические науки. 2020. № 5. С. 87-91.
6. Елизаров А.И., Афанасенко А.В. Методика построения систем распознавания автомобильного номера // Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 8. С. 118-122.
7. Земцов А.Н., Чан З.Х. Защита графической информации от неправомерного использования маркированием на основе модуляции индекса квантования // Современные наукоемкие технологии. 2023. № 8. С. 20-26.
8. Задорожная И.А. Способ обнаружения угнанных автомобилей по наличию подавителей сигналов. Патент RU 2536013 C2, 2014.

9. Колошич В.В. Использование глубокого обучения для обнаружения и распознавания автомобильных номеров // Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях: материалы XXIV Республиканской научной конференции студентов и аспирантов (Гомель, 22–24 марта 2021 г.) / редкол.: С.П. Жогаль [и др.]; Министерство образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. Гомель, 2021. С. 79-80.

10. Макаров А.В., Чернышев А.В. Разработка модуля поиска текста на изображении с использованием методов компьютерного зрения // Труды Всероссийской научно-технической конференции «Информационные технологии и системы управления». 2021. С. 70-74.

11. Потапов А.С. Системы компьютерного зрения. СПб.: Университет ИТМО, 2016. 161с.

Поступила в редакцию: 07.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Воронцова Н.В., Мурзак Д.С., 2025.